

OTA-ONALAR BOLALARNI TARBIYA QILISHDA TAEKVONDO SPORT TURINING O‘RNI

G‘aniyeva Dilnoza Farxodovna,

Termiz davlat universiteti, sport boshqaruvi kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada ota-onalar tomonidan bolalar tarbiyasida taekwondo sport turidan foydalanishning pedagogik, psixologik va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan. Taekwondo mashg‘ulotlarining bolalarda intizom, mas‘uliyat, iroda, jismoniy rivojlanish hamda ma‘naviy qadriyatlarni shakllantirishdagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, ota-onalar va murabbiy hamkorligining tarbiya jarayonidagi ahamiyati yoritilgan.

Аннотация

В данной статье анализируется педагогическое, психологическое и социальное значение использования родителями тхэквондо в воспитании детей. Научно обоснована роль тренировок по тхэквондо в формировании у детей дисциплины, ответственности, воли, физического развития и духовных ценностей. Также подчеркивается важность сотрудничества между родителями и тренерами в процессе воспитания.

Abstract

This article analyzes the pedagogical, psychological and social significance of parents using taekwondo in raising their children. The role of taekwondo training in the formation of discipline, responsibility, will, physical development and spiritual values in children is scientifically proven. The importance of cooperation between parents and coaches in the upbringing process is also highlighted.

Kalit so‘zlar: taekwondo, bola tarbiyasi, jismoniy rivojlanish, intizom, iroda, sport pedagogikasi, oilaviy tarbiya.

Keywords: taekwondo, child upbringing, physical development, discipline, willpower, sports pedagogy, family upbringing.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Oila — bola shaxsining shakllanishidagi asosiy ijtimoiy muhit hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ota-onalar bolalarni jismonan sog‘lom, ma‘nan yetuk va irodali qilib tarbiyalashda sportdan samarali foydalanishlari muhimdir. Shu o‘rinda Taekwondo sport turi bolalar tarbiyasida alohida o‘rin tutadi. Taekwondo nafaqat jismoniy mashqlar tizimi, balki muayyan axloqiy tamoyillarga asoslangan tarbiya vositasi hamdir. “Bolalar tarbiyasida taekvondoning pedagogik ahamiyati” mavzusiga bag‘ishlanadi. Yosh avlodni barkamol, jismonan sog‘lom va ma‘nan yetuk qilib tarbiyalashda sportning o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, Taekwondo sport turi bolalar tarbiyasida nafaqat jismoniy, balki axloqiy va irodaviy sifatlarni shakllantiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Taekwondo – bu oddiy jang san‘ati emas, balki insonning ichki dunyosi, ma‘naviy kamoloti va hayot falsafasi bilan uyg‘unlashgan tarbiya tizimidir.

Taekvondoning tarixi va mazmuni

Taekwondo Koreyada shakllangan jang san‘ati bo‘lib, uning zamonaviy rivojlanishida World Taekwondo xalqaro federatsiyasi muhim o‘rin tutadi. 2000 yildan boshlab taekwondo Olympic Games dasturiga kiritilgan.

“Taekvondo” atamasi uch qismdan iborat:

- Te – oyoq bilan zarba berish,
- Kvon – qo‘l bilan urish,
- Do – hayot yo‘li, ma’naviy kamolot.

Bu sport turi faqat jang texnikasi emas, balki o‘zini tutish madaniyati, hurmat va o‘z-o‘zini nazorat qilishni ham o‘rgatadi.

Taekvondoning tarbiyaviy mazmuni

Taekvondo mashg‘ulotlari muayyan qoidalar va axloqiy tamoyillarga asoslanadi. Ushbu sport turining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: O‘zini nazorat qilish. Bu prinsiplar bolalarning shaxsiy sifatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Mashg‘ulot jarayonida ustozga ta’zim qilish, belgilangan tartibga amal qilish bolada tartib-intizom va kattalarga hurmat tuyg‘usini mustahkamlaydi.

Taekvondo mashg‘ulotlari bolalarda quyidagi sifatlarni shakllantiradi:

1. Intizom va mas’uliyat

Mashg‘ulotlarda belgilangan qoidalarga rioya qilish bolada intizom hissini mustahkamlaydi. Ustozga hurmat, mashqlarni o‘z vaqtida bajarish odatga aylanadi.

2. Iroda va sabr-toqat

Taekvondo texnikasini o‘zlashtirish uzluksiz mashq va sabr talab qiladi. Bu jarayon bolada qiyinchiliklarni yengish qobiliyatini rivojlantiradi.

3. O‘ziga ishonch

Belbog‘ darajalarini bosqichma-bosqich egallash bolada o‘z kuchi va imkoniyatlariga ishonch uyg‘otadi.

Jismoniy rivojlanishga ta’siri

Taekvondo mashg‘ulotlari bolalarning:

harakat koordinatsiyasini,

tezkorlik va chaqqonligini,

mushak kuchi va chidamliligini,

muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, muntazam mashg‘ulotlar bolalarning immun tizimini mustahkamlaydi va sog‘lom turmush tarzini shakllantiradi.

Psixologik va ma’naviy ta’sir

Taekvondo falsafasi hurmat, halollik, jasorat va adolat kabi qadriyatlarga asoslanadi. Bolalar musobaqalarda g‘alaba va mag‘lubiyatni to‘g‘ri qabul qilishni o‘rganadilar. Bu esa ularning emotsional barqarorligini ta’minlaydi. Bolaning sportdagi muvaffaqiyati ko‘p omillarga

bog‘liq bo‘lib, ulardan eng muhimlaridan biri – ota-onalar va murabbiy o‘rtasidagi hamkorlikdir. Sport nafaqat jismoniy rivojlanish, balki tarbiya, intizom, irodaviy sifatlar va ijtimoiy moslashuv jarayonidir.

Sport pedagogikasi tamoyillariga ko‘ra, bolani har tomonlama rivojlantirish uchun uchlik hamkorlik muhim: bola – ota-ona – murabbiy. Agar ushbu tizimda o‘zaro ishonch, hurmat va muloqot mavjud bo‘lsa, natijalar samarali bo‘ladi. Shuningdek, jamoada mashg‘ulot olib borish bolalarning ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ota-onalar va murabbiy hamkorligi, bolaning sportdagi yutug‘i faqat murabbiyga emas, balki ota-onaning qo‘llab-quvvatlashiga ham bog‘liq. Ota-onalar: bolaning mashg‘ulotlarga muntazam qatnashishini nazorat qilishi, ruhiy qo‘llab-quvvatlashi, sog‘lom ovqatlanish va dam olish tartibini ta‘minlashi zarur. Oila va sport maktabi o‘rtasidagi hamkorlik bola tarbiyasi samaradorligini oshiradi. Taekvondo bolalar tarbiyasida samarali pedagogik vosita hisoblanadi. U bolaning jismoniy, psixologik va ma‘naviy rivojlanishiga kompleks ta‘sir ko‘rsatadi. Ota-onalar tomonidan sportga to‘g‘ri yo‘naltirilgan bolalar kelajakda intizomli, irodali va jamiyatga foydali shaxs bo‘lib yetishadilar.

Murabbiy va ota-onaning vazifalari hamda mas‘uliyati

Murabbiy – sportchining professional rivojlanishida yetakchi shaxs.

- Mashg‘ulot jarayonini rejalashtiradi;
- Texnika va taktika o‘rgatadi;
- Jismoniy tayyorgarlikni shakllantiradi;
- Sport etikasi va intizomini tarbiyalaydi.

Ota-ona esa:

- Uy sharoitida ijobiy muhit yaratadi;
- Sport rejimiga rioya etilishini ta‘minlaydi;
- Murabbiy bilan muntazam aloqada bo‘ladi.

Agar ota-ona murabbiy ishiga ortiqcha aralashsa yoki mashg‘ulot metodikasini tanqid qilsa, bu bola ongida ishonchsizlik paydo qiladi. Shu bois har ikki tomon o‘z chegarasini bilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев.
3. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – Москва.

4. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. *Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent.
5. Abdullaev A. *Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent.
6. World Taekwondo. *Competition Rules & Interpretation*. – Seul, so‘nggi nashr.
7. Kukkiwon. *Taekwondo Textbook*. – Seoul: Kukkiwon Publishing, 2012.
8. World Taekwondo. *Coach Education Programme Manual*. – Seoul.
9. Kim, Y.H. *Taekwondo Techniques & Tactics*. – Seoul, 2015.